

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743956>
УДК 004.92

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ AUTOCAD В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Д.М. Булгаков,
студент 4 курса группы ТПСл-318(11), специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (по видам
транспорта),
Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС,
г. Екатеринбург

Аннотация: В данной статье рассмотрено применение компьютерной программы AutoCAD в инженерной графике. Представлены основные функциональные составляющие программы, средства разработки и адаптации компьютерной программы, история создания и развития компании разработчиков.

Ключевые слова: компьютерная графика, система автоматизированного проектирования, практическое применение, средства разработки, программа, графические примитивы, форматы файлов, основные преимущества и недостатки

APPLICATION OF THE AUTOCAD PROGRAM IN ENGINEERING GRAPHICS

D.M. Bulgakov,
4th year student of the group TP Sl-318 (11), specialty 23.02.06 Technical
operation of railway rolling stock (by type of transport),
College of Railway Transport of USUPS,
Yekaterinburg

Annotation: This article discusses the application of the AutoCAD computer program in engineering graphics. The main functional components of the program, tools for developing and adapting a computer program, the history of the creation and development of the developer company are presented.

Keywords: computer graphics, computer-aided design system, practical application, development tools, program, graphic primitives, file formats, main advantages and disadvantages

Цель работы: изучить применение компьютерной программы AutoCAD и показать ее основные возможности.

Задачи работы: ознакомиться с интерфейсом программы; изучить средства разработки и адаптации; рассмотреть основные преимущества и недостатки программы.

Объектом исследования данной работы является система двух- и трехмерного автоматизированного проектирования AutoCAD. Тема в наше время является актуальной, так как применение компьютерных программ широко используется как на автоматизированных производствах, так и в учебных заведениях для разработки новых проектов и инноваций.

AutoCAD – двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования, разработанная компанией Autodesk. Компания Autodesk начала своё развитие и существование с апреля 1982 года, а создателями компании были обычные программисты, которые вложили 60 тысяч долларов и приступили к разработке различных программ. Первым названием компании Autodesk было Desktop Solutions [1-5]. Основное усилие программисты компании Autodesk направили на создание программы, которая бы позволила избавить офисных сотрудников от множества бумаг, автоматизировав многие процессы. В настоящее время офисы компании располагаются во многих странах мира, количество сотрудников насчитывает более 7000 человек. Особый вклад в разработку программы внес профессиональный программист Майк Риддл, который ознакомил специалистов компании с прототипом чертежного редактора MicroCAD. Программа вызвала всеобщий восторг, в связи с чем, электронная таблица и текстовый редактор ушли на второй план. Все силы бросили на доработку чертежной программы [5-8].

Первая демонстрация программы AutoCAD вызвала огромный интерес аудитории и стала лучшей из выставочных программных образцов. Что же позволило обычному чертежному редактору быстро завоевать такие высокие позиции на рынке программного обеспечения? Уникальность программы заключается в том, что в отличие от остальных САПР, она разрабатывалась для обычного ПК. В те времена, когда персональный компьютер только начал активно внедряться в рынок, все

профессиональные разработчики писали программы для огромных мэйнфреймов IBM. Но у создателей Autodesk было совсем другое видение применения продукта. Они понимали, что будущее время возглавят компактные и доступные персональные компьютеры для работы в сфере проектирования. В настоящее время компания Autodesk активно развивается, успешно разрабатывает и усовершенствует свои продукты. Данная программа выпускается на 18 языках. При этом доступна версия на русском языке, которая полностью адаптирована под русскоязычного пользователя, включая всю документацию и интерфейс командой строки, но не включает руководства по программированию. В настоящее время в компании Autodesk зарегистрировано более 100 продуктов.

Программа AutoCAD используется в таких сферах, как строительство, машиностроение, геодезия, телекоммуникации, архитектура и т.д. Однако в современном мире возможности AutoCAD шагнули далеко вверх, что и позволяет этому продукту быть в числе первых САПР (систем автоматического проектирования) [2-4].

Программа помещает в себя набор инструментов и примитивов для комплексного двухмерного и трехмерного моделирования, даёт возможность получить высококачественную визуализацию моделей с помощью системы рендеринга. Также в AutoCAD можно выполнять управление трёхмерной печатью (результат можно отправить на 3D-принтер), осуществлять поддержку облаков точек (делает более лёгкой работу с результатами 3D-сканирования).

На базе программы компании Autodesk создано огромное количество профессиональных специализированных прикладных приложений, таких как AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Architecture, GeoniCS, Promis-e, PLANT-4D, AutoPLANT, СПДС GraphiCS, MechaniCS, GEOBRIDGE, САПР ЛЭП, Rubius Electric Suite [1-5] и других.

Данная программа поддерживает запись файлов формата DGN, SAT, STL, IGES, FBX и некоторых других. А также предоставляет чтение файлов формата 3DS, DGN, JT, SAT, PDF, STEP и некоторых других. Начиная с версии 2012, программа AutoCAD [4-8] предоставляет возможность преобразовывать предоставленные файлы, полученные из трёхмерных САПР (таких как Inventor, SolidWorks, CATIA, NX и т.п.) в формат DWG. Проанализировав возможности исследуемой программы, делаем выводы.

К основным преимуществам программы AutoCAD можно отнести: простой и понятный интерфейс; быструю обучаемость нового пользователя программе; русскоязычный интерфейс; профессиональные учебные центры от разработчиков; возможность разработки чертежей, а также 3D и 2D проектирования; возможность работать с полным набором инструментов; быстрые обновления и нововведения в программу.

Недостатками программы являются: маленькая скорость работы приложения; отсутствие инструментов для резервирования объемов; затрудненное переобучение на другие более сложные программы; отсутствие температурного и частотного анализа; сложность привязки информационных данных к объектам; сбои в системе привязывания информации из базы данных к графическому объекту; большая стоимость.

Каждый студент технической специальности в своей учебной деятельности строит чертежи в каком-либо графическом редакторе. При выполнении курсового или дипломного проекта приходится выбирать, какой именно программой необходимо пользоваться для реализации поставленной задачи. В нашем учебном заведении для этих целей широко применяется программа КОМПАС, созданная отечественными разработчиками. Если сравнить обе программы, то лицензия КОМПАС стоит гораздо дешевле, в отличие от Автокада. Кроме этого, КОМПАС наиболее понятен и информативен для новичка. Но для более сложных и многозадачных проектов, применяемых на производстве, больше подойдет AutoCAD [3-6].

Именно поэтому программа AutoCAD активно используется в разработке новых проектов на Российских Железных Дорогах (РЖД), а в частности – масштабных планов железнодорожных станций и узлов, схем путевого развития станций, проектов новых локомотивов, вагонов, а также строительных зданий и сооружений.

В результате проведенных исследований возможностей данного продукта можно сделать вывод, что программа AutoCAD – отличное решение для автоматизирования процесса создания чертежей и 3D-моделирования. Программа позволяет получить высококачественную визуализацию моделей. Система, по сравнению с другими аналогами проста для изучения и использования. Программа дает возможность редактирования и использования чертежей, созданных в системе КОМПАС. AutoCAD является увесистыми и довольно удобным продуктом, может полностью удовлетворить запросы человека, который пользуется данной программой. Версии для начинающих с аббревиатурой

LT представляют только необходимый функционал в своей программе, при этом стоимость её в два раза ниже. Самые большие потребности программа удовлетворяет полными версиями для той или иной отрасли.

Список литературы

- [1] Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. / В.Н. Аверин. – М.: Издательский центр Академия, 2013. 217с.
- [2] Вышнепольский И.С. Черчение: учебник. / И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. // 3-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2020. 400 с.
- [3] Зуев С.А. САПР на базе AutoCAD – как это делается. / С.А. Зуев, Н.Н. Полешук. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004. 168 с.
- [4] Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. / В.Н. Малюх. – М.: ДМК Пресс, 2010. 192 с.
- [5] Стриганова Л.Ю. Основы работы в КОМПАС – 3D. / Л.Ю. Стриганова, Н.В. Семенова. // Практикум, 2020. 160 с.
- [6] Жарков Н. AutoCAD 2020. Полное руководство. / Н. Жарков, М. Финков, Р. Прокди. – СПб: Наука и Техника, 2020. 640с.
- [7] Татарников И. 3D шагает в массы с AutoCAD // САПР и Графика. / И. Татарников. – М.: Компьютер Пресс, 2010. № 5. 14-18 с.
- [8] Быков А. Желаемое и действительное в геометрическом моделировании. / А.Быков. // САПР и Графика. – М.: Компьютер Пресс, 2002. № 1.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Averin V.N. Computer engineering graphics. / V.N. Averin. – M.: Publishing Center Academy, 2013. 217 p.
- [2] Vyshnepolskiy I.S. Drawing: textbook. / I.S. Vyshnepolsky, V.I. Vyshnepolsky. // 3rd ed., Rev. – M.: INFRA-M, 2020. 400 p.
- [3] Zuev S.A. CAD based AutoCAD – how it's done. / S.A. Zuev, N.N. Poleshchuk. – SPb.: BHV – Petersburg, 2004. 168 p.
- [4] Malyukh V.N. Introduction to modern CAD: A course of lectures. / V.N. Malukh. – M.: DMK Press, 2010. 192 p.
- [5] Striganova L.Yu. Basics of working in KOMPAS – 3D. / L.Yu. Striganova, N.V. Semenov. // Workshop, 2020. 160 p.
- [6] Zharkov N. AutoCAD 2020. Complete guide. / N. Zharkov, M. Finkov, R. Prokdi. – SPb: Science and Technology, 2020. 640 p.

[7] Tatarnikov I. 3D strides to the masses with AutoCAD // CAD and Graphics. / I. Tatarnikov. – М.: Computer Press, 2010. No. 5. 14-18 p.

[8] Bykov A. Desired and real in geometric modeling. / A. Bykov. // CAD and Graphics. – М.: Computer Press, 2002. No. 1.

© Д.М. Булгаков, 2021

Поступила в редакцию 23.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Булгаков Д.М. Применение программы AutoCAD в инженерной графике // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 83-88. URL: <https://ip-journal.ru/>